

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИДА - ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА ТАЪЛИМ СОҲАСИДА ЖУРНАЛИСТИКАНИНГ ЎРНИ

Ишмуратова Севара Шухратжановна

Инсон ҳуқуқлари бўйича

Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази

Умумий бўлим бошлиғи.

Ўзбекистон Журналистика ва Оммавий

коммуникациялар университети магистранти.

Аннотация. Мақолада ахборот глобаллашуви дунё мамалакатларидаги шарт-шароит ва ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ҳаётимиздаги умумийликни, ўхшашликларни таҳлил қилиб берилган. Ушбу мақола, шунингдек, замонавий жамиятдаги таълим ва оммавий ахборот воситалари ўртасидаги муносабатларга бағишланган ва расмий таълим оммавий ахборот воситаларининг ўқув дастурига қўшилишида ва 21 аср учун зарур бўлган рақамли саводхонлик қобилиятларида қандай рол ўйнаши кераклигини ўрганади.

Калит сўзлар: глобаллашув, ОАВ эркинликлари, газета, журнал, ТВ ва радио, медиа таълим, медиа саводхонлик, журналистика саводхонлиги, рақамли саводхонлик.

РОЛЬ ЖУРНАЛИСТИКИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье анализируется глобализация информации, условия в странах мира, общие черты и сходства в нашей общественно-политической, духовной и просветительской жизни. В этой статье также рассматривается взаимосвязь между образованием и средствами массовой информации в современном обществе и исследуется роль, которую формальное образование должно играть как в интеграции средств массовой информации в учебную программу, так и в приобретении навыков цифровой грамотности, необходимых в 21 веке.

Ключевые слова: глобализация, свобода СМИ, газеты, журналы, телевидение и радио, медиаобразование, медиаграмотность, журналистская грамотность, цифровая грамотность.

THE ROLE OF JOURNALISM IN CIVIL SOCIETY AND EDUCATION

Annotation. The article analyzes the globalization of information, the conditions in the countries of the world and the commonalities and similarities in our socio-political, spiritual and enlightenment life. This article examines the probable relationship between education and media in modern culture, as well as the role that formal education should play in integrating media into the curriculum and developing the digital literacy skills required for the twenty-first century.

Keywords: globalization, media freedoms, newspapers, magazines, TV and radio, media education, media literacy, journalism literacy, digital literacy.

Ўзбекистон давлати мустақилликка эришганидан кейин бозор иқтисодиёти муносабатларига асосланган мустақил фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат барпо этиш, инсон манфаатларини қондириш, улар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамиятда қонун устуворлигига эришиш асносида барча фуқароларнинг қонун олдида тенглигига ва адолат принципларининг амал қилишига эришиш каби эзгуликларга асосланадиган муҳитни яратиш учун фуқаролик жамияти қуришни асосий стратегик мақсад сифатида эълон қилди.

Фуқаролик жамияти – очик ижтимоий тузилма. Унда сўз эркинлиги, шу жумладан, танкид қилиш эркинлиги, ошкоралик, ҳар хил ахборотлар олиш эркинлиги, ҳар бир ҳудудга эркин кириш ва чиқиш ҳуқуқи, бошқа мамлакатлар билан кенг миқёсда, доимий асосда ахборот, таълим технологиялари алмашинуви, чет давлатлар ва жамоат ташкилотлари билан маданий ва илмий ҳамкорлик, халқаро ҳуқуқ принциплари ва нормаларига мувофиқ халқаро хорижий бирлашмалар фаолиятига кўмаклашиш таъминланади. У умумий инсонпарварлик тамойилларига содиқ бўлиб, дунё миқёсидаги шундай тузилмалар билан ўзаро алоқа қилиш учун очикдир.

Таъкидлаш лозим, инсоният “глобаллашув” деб аталган янгича ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилган ва бу алоқалар жадал суръатларда кенгайиб, чуқурлашиб бораётган янги тараққиёт босқичига чиқди. Бунинг натижасида “глобаллашув” сўзи иқтисодийгина эмас, ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ва бошқа қарийб барча соҳалардаги умуминсоний жараёнларни қамраб олувчи тушунчага айланиб улгурди.

Ахборот глобаллашуви дунё мамлакатларидаги шарт-шароит ва ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий ҳаётимиздаги умумийликни, ўхшашликларни келтириб чиқарди. Бунинг оқибати ўлароқ оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги эканлигини инкор этиш мумкин бўлмай қолди, бирор тараққий этган мамлакат матбуотини эркинлаштириш соҳасида эришилган илғор тажрибаларни узоқ-яқин давлатларга тарқатиш имкониятлари кўпайди, журналистика мактабларини қамраб олишга қодир кўплаб муҳим халқаро ҳужжатлар яратилди ва ҳаётга татбиқ этилди, дунё мамлакатларидаги матбуот эркинлиги аҳволини халқаро миқёсларда кузатиш, улар ҳақида фикр-мулоҳаза юритиш, баҳосини бериш ва шу асосда муайян мамлакатдаги аҳвол ҳақида дунё жамоатчилиги фикрини шакллантириш одати бирмунча оммалашди.⁴⁴

Табиийки, буларнинг барчаси дунёни яхлит ахборот майдонига айлантириб улгурмоқда. Журнаслитка фуқаролик жамиятида ўз ўрнига эга бўлмоқда.

Эътироф этиш керак, эндиликда давлатларнинг қудрати, салоҳияти нечоғли кўп ахборотга эгаллиги билан ўлчанмоқда. Энг муҳими, ахборотга эгалик қилиш теварагида рақобат ҳар қачонгидан кучайиб бормоқда. Мазкур жараённинг ўзи журналистиканинг қарор топишини, ривожланишини, пировард натижада бутунжаҳон журналистикаси хусусиятларининг умумийлашувини жадаллаштирмоқда.

Инсон ва фуқаронинг табиий ҳуқуқларини сўзсиз эътироф этиш ва ҳимоя қилиш ҳамда сўз ва матбуот эркинлиги, оммавий ахборот воситаларининг мустақиллиги фуқаролик жамиятининг энг муҳим омиллари ҳисобланади. Фуқаролик жамияти қатор тамойилларга таянган ҳолда фаолият кўрсатади. Хусусан, сиёсий соҳада ҳамма инсонларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг тенглиги, фуқароларни эркин, маданиятли, маънавий ва ижтимоий фаол, жамият аъзоларини қонун олдида маъсулиятли қилиб шакллантирадиган фан, маданият, таълим ва тарбия учун зарурий моддий ва бошқа шарт-шароитларни яратиш, фақат қонун билан чекланган давлат цензурасидан ташқари эркин фаолият юритадиган ОАВ яратиш ва фаолият юритиш эркинликлари.

Дарҳақиқат, демократия ва инсон ҳуқуқлари, уруш ва тинчлик, гиёҳвандлик, терроризм, экологик муаммолар, шунингдек, Европа давлатларининг дунё ҳамжамиятига интеграцияси масалаларини жаҳондаги деярли барча йирик ОАВ саҳифаларида кўриш,

⁴⁴ Беруний Алимов. Ахборот глабаллашуви жараёнида журналистиканинг янги вазифалари. <http://beruniyalimov.uz/archives/659#:~:text=http%3A//journalist.uz/category/nazariya%2Dva%2Damaliyot%2Duz/ilmiy%2Dma%2Ddolalar/>. Т.: 2020.

кузатиш мумкин. Шундай экан, фуқаролик жамиятида айнан ОАВнинг саҳифалари яққол ўз аксини кўрсатиб келмоқда.

Ахборот глобаллашуви жараёнида ҳаётимизни оммавий ахборот воситаларисиз тасаввур этишимиз жуда қийин. Айниқса, ҳар бир соҳада бўлаётган ўзгаришлар, имкониятлар бугун ушбу жараёнда ахборот тезлашувини, ўзаро фикр алмашишни талаб этади. Бунда эса албатта журналистиканинг ўрни ва роли беқиёс. Сабаби, ҳар бир инсон бугун ўзига керакли бўлган маълумотни оммавий ахборот воситалари орқали топиш имкониятига эга бўлмоқда. Телевидени, газета, радио, ижтимоий тармоқлар дейсизми, барчасида маълумотлар тезкорлик билан нашр этилиб, аҳолига вақтида етказилмоқда.

Ахборот ва ахборотлаштириш ўзи нима? Унинг жамиятдаги ўрни ва роли белгиланганми, ахборот технологиялари дейилганда-чи, нимани тушуниш мумкин? Бу каби саволларга жуда аниқ ва конкрет жавоб бериш мумкин. Яъни Ахборотлаштириш - ахборот ресурслари, технологиялари ва тизимларидан фойдаланган ҳолда ахборотга бўлган эҳтиёжни қондириш учун шароит яратишнинг ташкилий, техник, технологик, ижтимоий-иқтисодий жараёни.⁴⁵

Албатта, таъкидлайдиган бўлсак, бугунги кунда "ахборот жамияти" атамаси тобора кўпроқ қўлланилмоқда, аммо уни назарий асослаш ва кейинги ривожланиш истикболларини аниқлашга етарлича эътибор берилмаяпти. Глобаллашув шароитида ахборот бўлимидан ташқарида бўлишнинг иложи йўқ. Шу боис жамият ҳаётининг барча соҳаларини ахборотлаштириш учун асос билан таъминлаш зарур кўринади. Ахборот жамияти XXI аср жамияти бўлиб, унда муаммолар тараққиёт соясида қолмайди, балки умуминсоний саъй-ҳаракатлар билан биргаликда ҳал этилади.

Келинг, атаманинг ўзига қайтайлик. Ахборот жамияти социологик ва футурологик тушунча бўлиб, илмий-техникавий ва бошқа ахборотларни ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишни ижтимоий тараққиётнинг асосий омили деб ҳисоблайди. Ахборот жамияти тушунчаси постиндустриал жамият назариясининг ўзига хос тури бўлиб, унга Д.Белл, З.Бжезински, О.Тоффлер асос солган.

Ахборот жамияти назарияси тарафдорлари ижтимоий тараққиётни “босқичлар ўзгариши” деб ҳисоблаган ҳолда унинг шаклланишини қишлоқ хўжалиги, саноат ва хизмат кўрсатиш иқтисодиётидан кейинги “тўртинчи” – иқтисодиётнинг ахборот сектори ҳукмронлиги билан боғлайдилар.

Шу билан бирга, саноат жамиятининг асоси сифатида капитал ва меҳнат ахборот жамиятида ўз ўрнини ахборот ва билимга бўшатиб бераётганлиги таъкидланади. Ахборот технологияларининг инқилобий таъсири ахборот жамиятида синфлар ўрнини ижтимоий жиҳатдан фарқланмаган “ахборот ҳамжамиятлари” эгаллашига олиб келади (Е.Масуда). Тоффлер анъанавий йирик корпорацияларни "кичик" иқтисодий шакллар - уйда индивидуал фаолият, "электрон коттеж" билан таққослайди. Улар инсон ҳаётининг “инфо”, “техно” ва бошқа соҳалари билан ахборот жамиятининг умумий таркибига киради. Телевизион, компьютер хизмати ва энергетика – “телекомпьютер энергияси” (Ж.Пелтон) синтези асосида “глобал электрон сивилизация” лойиҳаси илгари сурилади.

Ижтимоий муносабатларнинг глобаллашув жараёнлари ҳар хил турдаги субъектларнинг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий фаолиятининг бутун тизимини сезиларли

⁴⁵ Концепция развития информатизации в Республике Узбекистан Законодательство о СМИ стран Центральной Азии.

даражада мураккаблашишига ва уларни бошқариш ва ахборот билан таъминлашнинг зарур механизмларини шакллантиришга олиб келади. Шу билан бирга, тизимли таҳлил ва бир қатор операцияларни тадқиқ қилиш бугунги кунда яхши ишлайдиган ахборот жараёнларисиз мумкин эмас. Янги ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши, инсоният ҳаётининг барча жабҳаларига кенг жорий этилиши уларни жиддий қайта қуришга, ижтимоий фаолиятнинг янги шакллариининг пайдо бўлишига олиб келди⁴⁶.

Фуқаролик жамияти тушунчаси – конституциявий ҳуқуқ назариясида ҳуқуқ ва демократияга асосланган ижтимоий ҳаётнинг зарур оқилона усули; инсонга унинг иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёти шакллариини эркин танлаш кафолатланадиган, қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари қарор топадиган, кўп партиявийлик, сиёсий ижтимоий, мафкура ва фикрларнинг хилма-хиллиги таъминланадиган ҳамда ўзини ўзи бошқариш органларининг мавқеи баланд бўлган ижтимоий тузум⁴⁷. Фуқаролик жамиятини қуриш кучли давлатдан кучли жамият сари босқичма-босқич ўтиш орқали рўй беради. Мамлакатимиз истиқлолга эришганидан кейин Ўзбекистон адолатли фуқаролик жамиятини қуриш йўлидан бормоқда. Бу йўл аждодларимиз ҳаётида тарихий тажрибага эга бўлиш билан бирга халқаро миқёсда ҳам кенг қўлланилиши билан аҳамиятлидир.⁴⁸

Жамиятда инсон ҳуқуқлари маданиятини шакллантириш фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш ҳамда қонун устуворлигини мустаҳкамлашнинг муҳим шартларидан биридир. Инсон ҳуқуқлари маданиятини шакллантириш давлат фаолиятининг муайян шаклларида, жумладан, барча турдаги ва даражадаги таълим тизими, малака ошириш тизимлари инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар фаолиятида ифодаланади.

Президентимиз фармони билан тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясида инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбияга алоҳида урғу берилган. Бу борада мактабгача таълим ва умумтаълим муассасаларида, академик лицей ва коллежларда, шунингдек олийгоҳларда “Инсон ҳуқуқлари”, “Аёллар ҳуқуқлари”, “Бола ҳуқуқлари”, “Ногиронлар ҳуқуқлари” ўқув курсларини жорий этиш муҳим вазифа сифатида белгиланган.

Ҳаёт ҳақиқати шуни кўрсатмоқдаки, бугунги шиддатли давр инсонларда сиёсий онг ва ҳуқуқий саводхонликни, маънавий юксалишни, умуман, ҳар томонлама шаклланиб боришни талаб этмоқда. Кенг миқёсдаги янгиланишлар жараёнида уларнинг дахлдорлигини ошириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун айни мана шундай вазиятда журналистика сабаб инсон омили ривожланади, ўзига керакли бўлган маълумотни ола билиш имкониятига эга бўлади. Асосийси, керакли ахборот билан таъминланишига эришилади.

Ўринли бир савол туғилади – таълимда ҳам журналистиканинг ўрни борми? Албатта, айни ҳақиқат, таълимнинг ривожини ҳамда унинг инсонлар онгига сингишида таълимнинг ўрни бекиёс. Айниқса, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси қабул қилингандан сўнг, халқаро ҳамжамият инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларига устувор равишда эътибор бера бошлади. Мазкур ҳуқуқлардан бири – таълим олиш ҳуқуқи – барча инсон ҳуқуқларидан фойдаланишга йўл очадиган бошланғич нуқтадир. Таълим олиш

⁴⁶ Хамида Муксимова. Некоторые аспекты формирования информационного общества в Узбекистане. журнал “Интелрос” №4, 2011 г. Россия.

⁴⁷ Г. Абдукаримова ва бошқа. Фуқаролик жамияти институтлари салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятнинг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини оширишга оид Ўзбекистон тажрибаси. Т.: 2016

⁴⁸ Обид Тангиров. <http://uza.uz/posts/329519>. Т.: 2021.

хукуқи - инсон ҳуқуқлари бўйича таълимни ўз ичига олиб, ушбу ҳуқуқларни ўрганиш, шунингдек, жамиятимизда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рағбатлантириш усуллари, воситаларини ҳам ўз ичига олади. Инсон ҳуқуқлари бўйича таълим ва тарбия – бу инсон ҳаёти мобайнида давом этадиган ва турли ёшдагиларга тегишли бўлган жараён дир.

2004 йилнинг 10 декабрида БМТнинг Бош Ассамблеяси барча бўлинмаларида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни амалга оширишга кўмаклашиш мақсадида Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги Жаҳон таълим дастурини эълон қилинди. Бундан мақсад барча давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва бизнес секторида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълим дастурларини амалга оширишга кўмаклашишдир.

Жаҳон таълим дастури доимий амалга ошириладиган узлуксиз 4 босқичдан иборат ташаббус бўлиб, барча йўналишларда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги таълимни амалга оширишга кўмаклашиш мақсадида давлатлар инсон ҳуқуқлари бўйича таълимни бошланғич ва ўрта мактаб, олий таълим тизимида, ўқитувчи ва тарғиботчилар, давлат хизмати, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ва барча даражадаги ҳарбийлар, шунингдек, оммавий ахборот воситалари вакиллари ўртасида сингдириб боришлари лозимлиги белгиланди.

2020-2024 йилларда Жаҳон таълим дастурининг тўртинчи босқичи амалга оширилмоқда, ушбу босқич ёшларни тенглик, инсон ҳуқуқларига амал қилиш ва камситмаслик руҳида тарбиялаш ва инклюзив, тинч ва осойишта жамиятни яратишга имкон берувчи таълим беришга қаратилгандир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги декларацияси қоидаларини амалга ошириш ҳамда инсон ҳуқуқлари маданиятни шакллантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши томонидан 2019 йил 15 июлда БМТнинг Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим ва тарбия тўғрисидаги декларацияси қоидаларини амалга ошириш бўйича миллий ҳаракатлар дастури ва унинг ижроси юзасидан «Йўл харитаси» қабул қилинди.

Фуқаролик жамиятини жалб этган ҳолда инсон кадр-қимматини ҳурмат қилишни тарбиялаш мақсадида ишлаб чиқилган инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ўқув-маърифий дастурларни тизимли амалга ошириш бўйича ишларни мустаҳкамлаш ҳамда ҳар қандай ижтимоий гуруҳга ва умуман жамиятга мансуб ҳар бир шахсга нисбатан инсон ҳуқуқлари амалга оширилишини таъминлаш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

Шу маънода, Ўзбекистон Президентининг 2021 йил 7 июндаги фармойишига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари соҳасидаги жаҳон таълим дастурининг тўртинчи босқичини амалга ошириш бўйича миллий комиссия ташкил этилгани долзарб ва тарихий аҳамиятга эгадир.

Миллий комиссияни тузишдан кўзланган асосий мақсад барча учун универсал бўлган ҳуқуқни ҳимоя қилиш нормалари ва тамойиллари, инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилишнинг халқаро қафолатлари тўғрисидаги хабардорликни, шунингдек, ушбу йўналишдаги ишлар самарадорлигини янада оширишдир.

Президент фармойишида Миллий комиссиянинг барча вазифа ва ваколатлари аниқ белгилаб берилган. Жумладан, халқаро шартномалар нормалари ва стандартлари, БМТнинг ҳуқуқни ҳимоя қилувчи тузилмалари тавсиялари ҳамда Ўзбекистон жамиятининг тарихий, миллий ва маданий қадриятларини инобатга олган ҳолда Инсон ҳуқуқлари соҳасидаги миллий таълим дастурини ишлаб чиқиш масаласи кун тартибига қўйилган.

Давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари, таълим муассасалари аҳоли орасида умуминсоний кадриятлар, инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва риоя қилиш тамойилларини оммалаштиришга, шунингдек фуқароларнинг ҳуқуқий ахборотдан фойдаланишини таъминлаш жараёнига кенг жалб этилди. Шу жараёндан кўриш мумкинки, таълим тизимини кенгроқ жалб этишда айнан журналистиканинг ўрни ва роли нечоғлик юқори эканлигини.

Албатта, фуқаролик жамияти ва таълимда журналистиканинг ўрнини яна бир жиҳат билан тилга олсак бўлади, яъни унинг мавжудлиги сабаб инсон ҳар томонлама кучли фикрлаш қобилиятига эга бўлади, сиёсий, маънавий ва маърифий жиҳатдан шаклланади. Биргина сиёсий қарашларнинг шаклланишини олайлик. Бу шаклланиш авваллари асосан газеталар орқали таъсир қилар эди, бугун эса барча оммавий ахборот воситалари орқали ўз таъсирини ўтказиб келмоқда. Таъкидлаш лозим, илгари мактабларда дарс бошланишидан аввал беш дақиқалик “сиёсий ахборот” — газеталар шарҳи ўтказилар эди. Катта авлоднинг сиёсий етуклигига шу ҳам сабаб бўлгандир, балки. Зеро, ҳар доим сиёсий тузумнинг ўзгариши ва қайта қуриш жараёнлари одамларга ислоҳотлар мазмун-моҳиятини тушунтириш орқали кечган. Ва бунда бош ролни айнан матбуот ўйнаган. Тарихга назар солсак, бунга етарлича мисолларни кўриш мумкин.

Журналистика деганда бугун кўпчиликнинг кўз ўнгида айнан ижтимоий тармоқлар ёхуд интернет журналистикаси келади. Тўғри, бугун улар бутун ҳаётни камраб олганини, аммо баъзан эса нотўғри ахборотларнинг тарқатилаётганлигининг ҳам гувоҳи бўлиб келяпмиз. Шундай экан, ҳар бир оммавий ахборот воситасининг фуқаролик жамиятидаги ўрни ва роли борлигини унутмаслигимиз шарт.

Кейинги йилларда Ўзбекистонда сўз ва матбуот эркинлигини таъминлаш учун очик майдон яратилди. Бундай имкониятдан фойдаланиш йўлидаги турли ғовлар: маъмурий, норасмий чекловлар деярли олиб ташланди. Жамиятда ҳар ким ўз фикрини бемалол билдириши, мурожаат ва эътирозлари, таклиф ҳамда шикоятларини эркин ифода этиши учун зарур ҳуқуқий база яратилди ва у такомиллаштирилмоқда. Тан олиш керак, бугунги кунда жамиятда аудитория қамрови бўйича ва умуман, контент рейтингларида нодавлат оммавий ахборот воситалари, хусусан, интернет сайтлари, шунингдек, блогерлар юритаётган онлайн каналлар етакчи ўринларда туради. Биз уларнинг бу ютуқларидан фақат хурсанд бўламиз. Шу билан бир қаторда, бу ҳали олдимизда қилинадиган ишлар кўплигини ҳам англатади. Яхши томони шундаки, мазкур ҳолат плюрализм мавжудлигини англатади, бу эса ахборот тарқатишда рақобатни кучайтириб, сўз ва фикр эркинлиги учун янги имкониятлар эшигини очади. Бу, ўз навбатида, фуқаролик жамияти қуришнинг асосий талабларидан биридир.

Фуқаролик жамиятида журналистиканинг ўрнини белгилаб беришда журналистнинг ҳам ўрни бор. Албатта, мамлакатимизда сўнгги йилларда журналист кадрлар тайёрлайдиган ўқув даргоҳлари сони кўпайди. Шундай экан, бўлғуси журналистларнинг давлат органлари муассислигида фаолият юритадиган таҳририятлар ва телеканалларда амалиёт ўташини ташкил қилиш ҳам долзарб масалалардан. Бу ерда улар ҳақиқий журналистик материаллар қандай тайёрланишини ўрганади, соҳанинг негизини ташкил этувчи билим ва малакаларини оширади. Аслида, демократик фуқаролик жамиятида журналистларнинг обрўси анчайин баланд бўлади. Чунки улар ҳақиқий тўртинчи ҳокимият, давлат ва халқ ўртасидаги ўзига хос маънавий-маърифий кўприклардан бири ҳисобланади. Бинобарин, журналист ҳар бир ёзаётган сўзи учун масъулиятни ҳис этади, халқ, жамият олдида

жавобгар ва ҳисобдор бўлади. Блогерда эса мутлақо бошқача ёндашув. У кўп ҳолларда ўзининг шахсий фикрини ифодалайди ва бу фикр жамиятга муайян таъсир ўтказиши. Бу ерда гап журналистларни блогерлар билан, давлат оммавий ахборот воситаларини хусусийлари билан таққослашда эмас. Асосийси, бугунги кунда улар ўртасидаги мувозанатни сақлаш. Бунда журналистлардан давр талабларига мослашиш, меҳнат самарадорлигини ошириш талаб этилади. Бу эса мамлакатимизнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилиши, шубҳасиз.

Мамлакатимизда бугун ҳар бир соҳа ривожини учун улкан ўзгаришлар, янгиланишлар кузатилаётганда. Қайси бир йўналишни олманг, албатта, замонавийлик сари қадам қўйилмоқда. Муҳими, ҳалқ манфаати ва уларнинг фаровонлигини таъминлаш экан, албатта, барчамиз бунга аниқ мақсад сари интилоғимиз лозим. Айниқса, ривожланаётган мамлакатимизда берилаётган имкониятларга эътибор билан қараб, ундан самарали фойдаланиш фуқаролик бурчамиздир.

Давлатимиз раҳбарининг БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши йиғилишидаги нутқини диққат билан тинглаб, айтиш керакки, мазкур кенгаш дунё бўйлаб инсон ҳуқуқлари ҳимоясини таъминлашга қаратилган БМТ тизимидаги энг нуфузли органлардан биридир. Кенгашга 47 та давлат аъзо. Кенгаш аъзолари уч йиллик муддатга яширин овоз бериш йўли билан сайланади. Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжат, жумладан, БМТнинг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протоколига қўшилган. Уларнинг амалга оширилиши юзасидан БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши ва шартномавий қўмиталарига мунтазам равишда миллий маърузаларни тақдим этиб келмоқда.

Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда Ўзбекистон Президентининг Халқ ва Виртуал қабулхоналари, шунингдек, Бош вазирнинг Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш бўйича қабулхоналарининг ташкил этилиши ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Бу “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” ғоясини ҳаётга татбиқ этишнинг амалий кўриниши бўлди.

Шунингдек, маърузада, юртимизда алоҳида эҳтиёжга эга бўлган фуқаролар ҳуқуқини таъминлашга жуда катта эътибор қаратилаётгани, болалар меҳнати, гендер тенглиги борасида олиб борилаётган ишлар изчил давом эттирилиши таъминлашга доир таклифлар берилган Ўзбекистоннинг минтақа тараққиёти ва ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги учун жуда катта масъулият ҳис этаётганини ҳам аниқлади.

Жамиятимизда кечаётган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ислохотлар натижаси ўлароқ, Ўзбекистон тарихида илк бор камбағаллик статистикаси расман тан олинди ва айни муаммони бартараф этишга қаратилган комплекс чоралар кўрилади бошланди. Бу давлатнинг масалани яширмаслик, камчиликни тан олиш, муаммоларга конструктив ечим топиш йўлидан бораётганини кўрсатади. Мисол тариқасида маҳаллалар ва хонадонлар кесимида манзилли ёндашув жорий этилаётганини, шартли равишда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” дея аталган тизим шакллантирилганини келтириш мумкин.

Янги Ўзбекистонни шакллантиришда инсон ҳуқуқларини таъминлашга асосий ўрин берилаётгани давлатимиз демократик ўзгаришларни халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган принцип ва нормаларига тўла риоя қилган ҳолда амалга ошираётганига далилдир.

Шундай қилиб, инсон ҳуқуқлари таълими, давлатнинг инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятлари бўйича қабул қилган мажбуриятларини амалга ошириши билан боғлиқ бўлган тўғридан тўғри мажбурияти

ҳисобланади. Инсон ҳуқуқларини ўқитиш – фуқаролар юридик таълимнинг таркибий қисми ҳисобланиб, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида либераллаштириш ва демократлаштириш жараёни кетаётган, ҳуқуқий давлат қурилаётган ҳамда адолатли фуқаролик жамияти шакллантирилаётган ҳозирги шароитларда айниқса долзарб аҳамият касб этади.

Сўзимиз сўнгини мамлакатимиз президентининг фикрлари билан хулосалаймиз, “Ахборот майдонидаги турли баҳс ва тортишувлар, аввало, ҳаққонийлик ва холислик тамойилларига асосланиши, қонун ва одоб қоидалари доирасида бўлиши, шахсий ғараз ва хусуматга, сохта обрў ортириш усулига айланиб кетмаслиги, инсон шахси ва шаънини таҳқирлашдан йироқ бўлиши, бундай салбий ҳолатларга бизнинг медиа майдонимизда мутлақо ўрин бўлмаслиги керак”.

Адабиётлар/Сноски/References.

1. Беруний Алимов. Ахборот глобаллашуви жараёнида журналистиканинг янги вазибалари. <http://beruniyalimov.uz/archives/659#:~:text=http%3A//journalist.uz/category/nazariya%2Dva%2Damaliyot%2Duz/ilmij%2Dma%2Dolalar/>. Т.: 2020.
2. Г.Абдукаримова ва бошқа. Фуқаролик жамияти институтлари салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятнинг ҳуқуқий маданияти ва ижтимоий фаоллигини оширишга оид Ўзбекистон тажрибаси. Т.: 2016.
3. Обид Тангиров. <http://uza.uz/posts/329519>. Т.: 2021.
4. Ўткир Раҳмат. Матбуот – ҳаёт кўзгуси. Халқ сўзи. Т.: 2020.
5. Ўткир Раҳмат. Матбуот – ҳаёт кўзгуси. Халқ сўзи. Т.: 2020.